

**MATEMATIK ALGORITMLARNING AMALIYOTDAGI
QO‘LLANILISHIGA BIR MISOL HAQIDA**

Farmonov Sherzodbek Raxmonjonovich

Farg‘ona davlat universiteti amaliy matematika
va informatika kafedrası katta o‘qituvchisi
farmonovsh@gmail.com

Usmonova Fotimaxon Anvarjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti talabasi
usmonovafotimaxon715@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498618>

Anotatsiya: Ushbu maqola matematik algoritmlarning amaliyotdagi qo‘llanilishiga bag‘ishlangan. Maqolada matematik algoritmlar tushunchasi, ularning nazariy asoslari, shuningdek, turli sohalarda, jumladan, iqtisodiyot, ilmiy tadqiqotlar, texnologiyalar va muhandislikda qanday qo‘llanilayotgani tahlil qilinadi. Algoritmlar har bir sohada qarorlar qabul qilish, optimallashtirish, modellashtirish va hisoblash ishlarini samarali amalga oshirish uchun muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Ushbu maqolada zamonaviy matematik algoritmlar va ularning real dunyodagi qo‘llanilishining muvaffaqiyatli misollariga ham e‘tibor qaratiladi. Shuningdek, maqolada algoritmlarning samaradorligi, ularni optimallashtirish va rivojlantirish imkoniyatlari, shuningdek, amaliyotdagi murakkab vazifalarni hal qilishdagi roli ham yoritiladi. Matematik algoritmlarning so‘nggi tadqiqotlari va ularning yangi texnologiyalar bilan integratsiyasi muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Matematik algoritmlar, hisoblash usullari, matematik modellashtirish, algoritmik optimallashtirish, murakkab tizimlar, amaliy qo‘llanilish, texnologiyalar, sanoat, iqtisodiyot, ilg‘or texnologiyalar, hisoblash samaradorligi, algoritmik yondashuvlar, tizimlarni tahlil qilish, innovatsion metodlar.

Abstract: This article is dedicated to the application of mathematical algorithms in practice. It discusses the concept of mathematical algorithms, their theoretical foundations, and how they are applied in various fields such as economics, scientific research, technologies, and engineering. Algorithms serve as a crucial tool for decision-making, optimization, modeling, and performing computational tasks efficiently in every field. The article also highlights successful examples of modern mathematical algorithms and their real-world applications. Moreover, the paper discusses the effectiveness of algorithms, opportunities for optimization and development, and their role in solving

complex practical problems. Recent research on mathematical algorithms and their integration with new technologies are also examined.

Keywords: Mathematical algorithms, computational methods, mathematical modeling, algorithmic optimization, complex systems, practical application, technologies, industry, economics, advanced technologies, computational efficiency, algorithmic approaches, system analysis, innovative methods.

Аннотация: Данная статья посвящена применению математических алгоритмов в практике. В статье рассматриваются понятие математических алгоритмов, их теоретические основы, а также то, как они применяются в различных областях, таких как экономика, научные исследования, технологии и инженерия. Алгоритмы являются важным инструментом для принятия решений, оптимизации, моделирования и эффективного выполнения вычислительных задач в каждой области. В статье также подчеркиваются успешные примеры применения современных математических алгоритмов в реальных условиях. Кроме того, рассматриваются эффективность алгоритмов, возможности их оптимизации и развития, а также их роль в решении сложных практических задач. Обсуждаются последние исследования математических алгоритмов и их интеграция с новыми технологиями.

Ключевые слова: Математические алгоритмы, вычислительные методы, математическое моделирование, алгоритмическая оптимизация, сложные системы, практическое применение, технологии, промышленность, экономика, передовые технологии, вычислительная эффективность, алгоритмические подходы, анализ систем, инновационные методы.

Matematika va uning amaliy qo'llanilishlari insoniyat tarixida juda katta ahamiyat kasb etgan. Dastlab, matematikaga qiziqish faqat ilmiy va nazariy qiziqishlar bilan bog'liq bo'lib, uzoq vaqt davomida unga amaliy sohadan yiroq bo'lgan qarashlar mavjud edi. Biroq, bugungi kunda matematik algoritmlar faqat ilmiy yoki akademik sohalarda emas, balki kundalik hayotimizda ham muhim o'rin tutmoqda. Ular texnologiyalar, sanoat, iqtisodiyot va hatto ijtimoiy sohalarda qarorlar qabul qilishning samarali vositasiga aylangan. Matematika va algoritmlar insonlarning hayotini yengillashtirish, murakkab vazifalarni optimallashtirish, resurslarni samarali taqsimlash va innovatsion yechimlarni yaratish imkoniyatini taqdim etmoqda.

Ayniqsa, matematik algoritmlar zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishida markaziy o'rin egallaydi. Misol uchun, sun'iy intellekt, mashinani o'rganish (machine learning), katta ma'lumotlarni tahlil qilish (big data) kabi sohalar matematik algoritmlar asosida rivojlanmoqda. Matematik modellashtirish va hisoblash usullarining aniqligi va samaradorligi tufayli bu texnologiyalar nafaqat ilmiy tajribalarda, balki sanoat va iqtisodiyotda ham muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Shuningdek, algoritmlar yordamida optimallashtirilgan tizimlar murakkab iqtisodiy modellarni yaratishda, ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqishda va ijtimoiy tizimlar bilan bog'liq masalalarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi.

Bugungi kunda matematik algoritmlar nafaqat ilmiy izlanishlar uchun, balki amaliyotda murakkab tizimlarni boshqarish va optimallashtirish uchun zarur vosita sifatida qaraladi. «Algoritm» tushunchasi matematikaning fundamental tushunchalaridan biri bo'lib, uning asosi tamoyillari ilmiy izlanishlar va texnologiyalarning rivojlanishiga asos bo'ladi. Matematika va algoritmlar haqida gapirganda, ayniqsa, ilg'or texnologiyalarning asoslarini yaratishda ularning o'rni haqida so'z yuritish zarur. Bu esa, o'z navbatida, matematik algoritmlarning har bir sohadagi o'ziga xos o'rni va ahamiyatini ko'rsatadi.

Masalan, matematik algoritmlarning iqtisodiyotdagi o'rni ayniqsa zaruriy hisoblashlar va resurslarni taqsimlashda muhimdir. Ular iqtisodiy tizimlarni tahlil qilish, optimal qarorlar qabul qilish va samarali resurslarni taqsimlashda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Iqtisodiyotda matematik modellashtirish yordamida bozorlarni prognoz qilish, investitsion strategiyalarni shakllantirish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish kabi masalalar hal qilinadi. Bundan tashqari, matematik algoritmlar muhandislik va ilmiy tadqiqotlarda ham o'zining ahamiyatini saqlab kelmoqda. Masalan, kimyo, fizika, biologiya kabi sohalarda matematik modellar yordamida yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, xavfsizlik tizimlarini optimallashtirish va tabiiy jarayonlarni modellashtirishda samarali yechimlar topilmoqda. Bu o'z navbatida, nafaqat ilmfan rivojiga, balki jamiyatning turmush tarzini yaxshilashga ham xizmat qilmoqda. Shu o'rinda, matematik algoritmlar va ularning amaliy qo'llanilishi o'zining keng ko'lamini hamda imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Innovatsion texnologiyalarni yaratishda algoritmlarning roli beqiyosdir. Shu sababli, matematik algoritmlar nafaqat matematik va ilmiy sohada, balki barcha sohalarda yanada samarali va tezkor yechimlarni taqdim etishda asosiy vosita bo'lib qolmoqda. Shuning uchun ushbu maqolada matematik algoritmlarning

nazariy va amaliy ahamiyati, ularning so'nggi tadqiqotlari va yangi texnologiyalar bilan integratsiyasi o'rganiladi.

Asosiy Qism:

Matematik algoritmlar zamonaviy ilm-fan va texnologiyaning rivojlanishida markaziy o'rin tutadi. Bu algoritmlar faqat matematik muammolarni hal qilishda emas, balki kundalik hayotimizda ham samarali qarorlar qabul qilish, murakkab tizimlarni boshqarish va resurslarni optimal taqsimlashda muhim rol o'ynaydi. Biroq, algoritmlarning faqat nazariy asoslari bilan cheklanib qolmay, ularning amaliyotdagi qo'llanilishiga yanada chuqurroq qarash zarur. Matematik algoritmlarning haqiqiy dunyodagi tatbiqini tushunish orqali biz ularning imkoniyatlarini, cheklovlarini va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yangi muammolarni yaxshiroq anglashimiz mumkin.

1. Matematik Algoritmlar va Ularning Nazariy Asoslari

Algoritmlar – bu aniq qadamlar va qoida bo'yicha bajariladigan matematik operatsiyalar ketma-ketligi bo'lib, ular biror masalani hal qilish uchun mo'ljallangan. Shunday ekan, matematik algoritmlar o'zining aniq belgilangan qoidalari va strukturasi bilan har qanday murakkab jarayonni oddiy va tushunarli tarzda hal qilish imkoniyatini beradi. Biroq, ularning amaliyotda qanday qo'llanilishi va samaradorligi qanday baholanadi? Masalan, sun'iy intellekt va mashinani o'rganish (ML) sohalaridagi algoritmlar juda murakkab hisoblashlarni amalga oshiradi, ammo ular har doim ham kutilgan natijaga erisha olmaydi. Nega ba'zida algoritmlar muvaffaqiyatli bo'ladi, ba'zida esa ularning natijasi kutganimizdek bo'lmaydi? Bu savollar matematik algoritmlarning amaliy qo'llanilishida juda muhimdir.

2. Amaliy Sohalarda Matematik Algoritmlarning Roli

Har bir sohada matematik algoritmlar o'zining o'rni va ahamiyatini sezilarli darajada oshirgan. Iqtisodiyotda ular resurslarni samarali taqsimlashda, bozorlarni prognoz qilishda va investitsion strategiyalarni optimallashtirishda qo'llaniladi. Misol uchun, Markov zanjirlari va o'rganish algoritmlari yordamida moliyaviy risklarni aniqlash va boshqarish mumkin. Ammo, bu algoritmlar faqat ma'lum bir parametrlar doirasida samarali bo'lsa, boshqalarda ular o'zining noaniqligi va kutilmagan natijalari bilan qarorlar qabul qilishni qiyinlashtiradi. Iqtisodiyotda algoritmlarning samaradorligi, shuningdek, algoritmlarning cheklovlari haqida qanday fikrlar yuritish mumkin? Bunday algoritmlar bizni to'g'ri qarorlar qabul qilishga undaydimi yoki ularning noaniqligi kutilmagan oqibatlariga olib kelishi mumkinmi? Texnologiyalar va ilmiy tadqiqotlar sohasida ham matematik algoritmlar katta rol o'ynaydi. Masalan, robototexnika, avtonom

transport tizimlari, tibbiy diagnostika va boshqa sohalarda algoritmlar yordamida tizimlarning samaradorligi oshiriladi. Ammo, bir savol tug'iladi: algoritmlar bizni barcha murakkabliklarni va noaniqliklarni boshqarishga qodirmi? Yuqori darajada optimallashtirilgan algoritmlar hatto ayrim hollarda noto'g'ri qarorlar chiqarishi mumkin. Bunda inson omili va inson xatolari qanday ahamiyatga ega? Algoritmlar va inson ongining hamkorligi qanday optimal natijalarga olib keladi?

Innovatsion Texnologiyalar va Algoritmlarning Integratsiyasi

Zamonaviy innovatsion texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt, big data (katta ma'lumotlar) va IoT (Internet of Things) kabi sohalarda matematik algoritmlar yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Shu bilan birga, bunday texnologiyalarni rivojlantirishda algoritmlarning rivojlanishi va optimallashtirilishi juda muhimdir. Biroq, texnologiyalar va algoritmlar o'rtasidagi bu integratsiya o'zining ijobiy va salbiy tomonlariga ega. Masalan, algoritmlar yordamida katta ma'lumotlarni tahlil qilish va prognozlash imkoniyatlari yanada oshmoqda. Lekin, bu ma'lumotlar qanchalik ishonchli? Ma'lumotlar to'plash va tahlil qilishda qaysi omillar e'tiborga olinishi kerak? Ba'zan, ma'lumotlar noto'g'ri yoki qisman to'planishi mumkin, bu esa algoritmning xatoliklariga olib keladi. Shunday qilib, texnologiyalar va algoritmlar orasidagi integratsiya haqidagi savollarni to'g'ri qo'yish juda muhimdir: biz texnologiyaning imkoniyatlarini qanday qilib maksimal darajada oshirishimiz mumkin va bu jarayonda matematik algoritmlar qanday o'rin tutadi?

4. Algoritmlarning Samaradorligi va Optimallashtirish

Matematika algoritmlarining samaradorligi nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliyotda ham o'lchanadi. Ko'p hollarda, algoritmning samaradorligi uning bajarilish vaqti, xotira iste'moli va natijalarning aniqligi bilan bog'liq. Optimallashtirish jarayoni esa bu parametrlarni yaxshilashga qaratilgan. Masalan, algoritmlarni optimallashtirish yordamida muammolarni tezroq va kamroq resurs sarflab hal qilish mumkin. Biroq, bu jarayonni amalga oshirishda, qanday optimallashtirish usullari samarali bo'ladi? Har bir algoritmni optimallashtirishda qaysi o'zgarishlarni qilish kerak? Va nihoyat, optimallashtirilgan algoritm har doim ham eng yaxshi yechimni taqdim etadimi? Bu savollar, albatta, algoritmlar samaradorligini oshirish va ularni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

5. Matematik Algoritmlarning Kelajagi

Matematika va algoritmlar rivojlanishda davom etmoqda. Yangi ilmiy kashfiyotlar, texnologiyalar va usullar matematik algoritmlarning imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Biroq, bu rivojlanish bilan birga yangi savollar, muammolar va qiyinchiliklar ham paydo bo'ladi. Masalan, yangi texnologiyalarning keng qo'llanilishi bilan, algoritmlarning adolatliligi, xatoliklari va ijtimoiy ta'siri haqida savollar tug'iladi. Shuningdek, ularning xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishdagi roli ham ahamiyatlidir.

Matematika algoritmlari va ularning amaliy qo'llanilishi, shubhasiz, kelajakda yana ko'plab innovatsion yechimlar yaratishga yordam beradi. Biroq, ularning samarali va xavfsiz ishlashi uchun yangi nazariy yondoshuvlar va texnologik yechimlar talab etiladi. Shu bois, algoritmlarni rivojlantirish va qo'llashda ijtimoiy, axloqiy va huquqiy jihatlarni hisobga olish zarur.

Masala:

Sizga N ta turli predmetlar va har bir predmetning og'irligi va qiymati berilgan. Sizning maqsadingiz belgilangan maksimal yuk ko'tarish imkoniyatiga ega bo'lgan bir yukxaltaga shu predmetlardan qaysilarini tanlab solishdir, shunda yukxalta og'irligi cheklovga yetmasdan, umumiy qiymatni maksimal darajaga chiqarish kerak. Har bir predmetning og'irligi va qiymati quyidagi tarzda berilgan:

- w_i : i -chi predmetning og'irligi
- v_i : i -chi predmetning qiymati

Yukxaltaning maksimal og'irligi W ga teng.

Sizga maksimal qiymatni qanday tanlashni aniqlash kerak.

Formulasi:

Bu masalani dinamik dasturlash yordamida yechish mumkin, uning rekursiv ifodasi quyidagicha bo'ladi:

• Agar predmetni olish mumkin bo'lsa:
$$V(i, W) = \max(V(i-1, W), v_i + V(i-1, W - w_i))$$

• Agar predmetni olish mumkin bo'lmasa:
$$V(i, W) = V(i-1, W)$$

Bu erda, $V(i, W)$ - i -chi predmetga va W og'irlikka erishilgan maksimal qiymat.

C# KODI (Knapsack problemi)

using System;

class KnapsackProblem

```
{
// Dinamik dasturlash yordamida knapsack masalasini yechish
public static int Knapsack(int W, int[] weights, int[] values, int n)
{
    // Vechka (table) yaratamiz, unda V[i, w] i-chi predmet uchun w og'irlikda
maksimal qiymat
    int[,] dp = new int[n + 1, W + 1];
    // Har bir predmet va har bir og'irlik uchun qiymatni hisoblaymiz
    for (int i = 0; i <= n; i++)
    {
        for (int w = 0; w <= W; w++)
        {
            // Agar predmetni olish mumkin bo'lsa
            if (i == 0 || w == 0)

                {
                    dp[i, w] = 0; // Agar predmet mavjud bo'lmasa yoki og'irlik nol bo'lsa
qiymat nol

                }
            else if (weights[i - 1] <= w)

                {
                    dp[i, w] = Math.Max(dp[i - 1, w], values[i - 1] + dp[i - 1, w - weights[i -
1]]);
                }
            else

                {
                    dp[i, w] = dp[i - 1, w]; // Agar predmetni tanlash mumkin bo'lmasa,
oldingi qiymatni saqlaymiz

                }
        }
    }

}

// Maksimal qiymatni qaytaramiz
```

```
return dp[n, W];
}
static void Main()
{
    // Predmetlar (qiymat va og'irliklar)
    int[] weights = { 2, 3, 4, 5 }; // Predmetlar og'irligi
    int[] values = { 3, 4, 5, 6 }; // Predmetlar qiymati
    int W = 5; // Maksimal og'irlik
    int n = weights.Length; // Predmetlar soni
    // Knapsack masalasini yechamiz
    int result = Knapsack(W, weights, values, n);
    // Natijani chiqarish
    Console.WriteLine($"Maksimal qiymat: {result}");
}
}
```

Izoh:

- **Knapsack metodi:** Bu metod dinamik dasturlash usulini qo'llaydi. Har bir predmet va har bir og'irlik bo'yicha maksimal qiymatni hisoblaydi. $dp[i, w]$ – bu i-chi predmetga va w og'irlikka erishilgan maksimal qiymatni ifodalaydi.
- **dp massiv:** Bu massiv, predmetlar va og'irliklar bo'yicha barcha ehtimoliy qiymatlarni saqlash uchun ishlatiladi. Kodda avvalgi qiymatlar doimiy ravishda yangilanadi, natijada optimal qiymatni topamiz.
- **Natija:** Kod ishlatilganda maksimal qiymatni hisoblaydi. Misol uchun, 5 og'irlikka qaysi predmetlar tanlanishi kerakligi va ularning maksimal qiymatini chiqaradi.

Misol:

Agar sizda quyidagi predmetlar bo'lsa:

- Predmetlar og'irliklari: [2, 3, 4, 5]
- Predmetlar qiymatlari: [3, 4, 5, 6]
- Yukxaltaning maksimal og'irligi: 5

Kod quyidagi natijani chiqaradi:

Maksimal qiymat: 7

Bu natija shuni anglatadiki, maksimal qiymatni olish uchun yukxaltaga 2-chi va 3-chi predmetlarni (qiymati 4 va 5) tanlash kerak, chunki ularning umumiy qiymati 7 va umumiy og'irliklari 5 ga teng bo'ladi.

Matematik algoritmlar bugungi kunda ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanishida mustahkam o'rin egallagan eng muhim vositalardan biriga aylangan. Ular nafaqat nazariy ilmiy izlanishlarda, balki amaliyotda, sanoatda, iqtisodiyotda, tibbiyotda va boshqa ko'plab sohalarda faol qo'llanilib, murakkab tizimlarni optimallashtirish va kompleks muammolarni hal qilishda ajralmas yordamchi sifatida xizmat qilmoqda. Maqolada ko'rsatilganidek, matematik algoritmlar ko'plab sohalarda insoniyatning ilg'or yutuqlarini amalga oshirishda yordam berayotgani bilan birga, ularning takomillashtirilishi, samaradorligini oshirish va yangi texnologiyalar bilan integratsiyasini davom ettirish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. Marcin Jamro. C# Data Structures and Algorithms. Second Edition. Published by Packt Publishing Ltd., in Birmingham, UK. 2024. – 349 p.
2. Дж.Эриксон. Алгоритмы.: – М.: " ДМК Пресс ", 2023. – 528 с.
3. Hemant Jain. Data Structures & Algorithms using Kotlin. Second Edition. in India. 2022. – 572 p.
4. Н. А. Тюкачев, В. Г. Хлебостроев. C#. Алгоритмы и структуры данных: учебное пособие для СПО. – СПб.: Лань, 2021. – 232 с.
5. Mykel J. Kochenderfer. Tim A. Wheeler. Algorithms for Optimization. Published by The MIT Press., in London, England. 2019. – 500 p.
6. Рафгарден Тим. Совершенный алгоритм. Графовые алгоритмы и структуры данных. – СПб.: Питер, 2019. - 256 с.
7. Ахо Альфред В., Ульман Джеффри Д., Хопкрофт Джон Э. Структуры данных и алгоритмы. – М.: Вильямс, 2018. – 400 с.
8. Дж.Хайнеман, Г.Поллис, С.Стэнли. Алгоритмы. Справочник с примерами на C, C++, Java и Python, 2-е изд.: Пер. с англ. — СПб.: ООО "Альфа-книга", 2017. — 432 с.
9. Farmonov, S., & Nazirov, A. (2023). C# DASTURLASH TILIDA GRAY KODI BILAN ISHLASH. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (T. 2, Выпуск 12, сс. 71–74). Zenodo.
10. Farmonov, S., & Toirov, S. (2023). NETDA DASTURLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARINI O'RGANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(22), 90-96

11. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Array ma'lumotlar tizimini talabalarga o'qitishda Blockchain metodidan foydalanish. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 541-547.
12. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda interfeyslardan foydalanishning ahamiyati. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 425-429.
13. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda obyektga yo'naltirilgan dasturlashning ahamiyati. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 434-438.
14. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlash tillarida fayllar bilan ishlash mavzusini Blended Learning metodi yordamida o'qitish. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 464-469.
15. Raxmonjonovich, F. S. (2023). DASTURLASHDA ISTISNOLARNING AHAMIYATI. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 475-481.
16. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda abstraksiyaning o'rni. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 482-486.